

№ 5/2017

Научно-практическое и информационное издание

АРБИТРАЖНЫЙ И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
ПИ № ФС77-29216 от 23 августа 2007 г. Журнал выходит с 1998 года. Издается ежемесячно

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Ярков В.В., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕДАКТОР:

Долганчиков В.В., кандидат юридических наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Яковлев В.Ф., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации;
Арифудин А.А., профессор, заслуженный юрист
Российской Федерации;
Витрянский В.В., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации;
Жилин Г.А., доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации;
Исайчев В.И., заслуженный юрист Российской
Федерации;
Носырева Е.И., доктор юридических наук, профессор;
Осокина Г.Л., доктор юридических наук, профессор;
Ренов Э.Н., кандидат юридических наук, профессор;
Сахнова Т.В., доктор юридических наук, профессор;
Треушников М.К., доктор юридических наук, профессор;
Туманова Л.В., доктор юридических наук, профессор;
Шерстюк В.М., доктор юридических наук, профессор;
Юков М.К., доктор юридических наук, профессор.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИГ «ЮРИСТ»:

Гриб В.В., д.ю.н., профессор

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ИГ «ЮРИСТ»:

Бабкин А.И., Белых В.С., Ренов Э.Н.,
Платонова О.Ф., Трунцевский Ю.В.

РЕДАКЦИЯ: Бочарова М.А., Лаптева Е.А.

НАУЧНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ

И КОРРЕКТУРА: Швечкова О.А., к.ю.н.

Учредитель: Издательская группа «Юрист»

ЦЕНТР РЕДАКЦИОННОЙ ПОДПИСКИ:

Тел./ф.: (495) 617-18-88 (многоканальный)

E-mail: podpiska@lawinfo.ru

Телефон редакции: (495) 953-91-08

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА/РЕДАКЦИИ:

115035, г. Москва,

Космодамианская наб., д. 26/55, стр. 7.

E-mail для авторов: avtor@lawinfo.ru

Плата с авторов за публикацию статей
не взимается.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС:

Роспечать – 47632 / 80924; Объединенный каталог –
85473; Каталог российской прессы – 10746.

Подписка на www.gazety.ru или www.lawinfo.ru

Номер подписан в печать: 10.04.2017.

Номер вышел в свет: 08.06.2017.

ISSN 1812-383X

Отпечатано в типографии

«Национальная полиграфическая группа».

248031, г. Калуга, ул. Светлая, д. 2.

Тел. (4842) 70-03-37

Формат 170x252. Печать офсетная.

Физ. печ. л. 5,0. Усл. печ. л. 5,0.

Общий тираж 4 000 экз. Цена свободная.

Актуальные вопросы науки и практики

Медведева А.С. Судебная экспертиза
и применение по аналогии закона части 3 статьи 79
ГПК РФ в арбитражном процессе.....3

Данилов Д.В. Характеристика добросовестного
поведения лица в рамках гражданского
судопроизводства8

Даниленко С.А. Приказное производство
в гражданском процессе: спорные вопросы..... 13

Грицкевич Т.И. Реформа гражданского
законодательства: практика взыскания ущерба,
причиненного арендованному имуществу
без экспертизы материального ущерба..... 18

Доказательства и доказывание

Ткаченко Е.В. К вопросу о субъектах доказывания
в современном арбитражном процессе 22

Исполнительное производство

Умнова Е.Д. Смерть должника исполнительного
производства о взыскании алиментов
как основание процессуального правопреемства 27

Бессонова А.И. Исполнение решения международного
инвестиционного арбитража в отношении имущества
государственных компаний по долгам государства 31

Несостоятельность (банкротство)

Ускова Т.В. Проблемы определения правовой
природы арбитражного управления 36

Гражданский процесс зарубежных стран

Степанов О.В. Некоторые аспекты развития
электронного судопроизводства в гражданском
процессе в Республике Беларусь 41

Жданов И.Н. Признание и исполнение
иностраных арбитражных решений в Финляндии.... 46

Сравнительное правоведение

Кучкаров Х.А. Порядок и условия упрощенного
порядка гражданского судопроизводства..... 52

Немного истории

Васильева Т.А. Процессуальное положение
участника юридического лица в производстве
по косвенному иску (исторический контекст)..... 57

Мнение

Белкин Д.Ю. Дальше — больше?..... 61

Журнал включен в базу данных Российского индекса научного цитирования

Журнал рекомендован Высшей аттестационной комиссией Министерства
образования и науки Российской Федерации для публикации основных
результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.

Порядок и условия упрощенного порядка гражданского судопроизводства

Кучкаров Хамидулло Абдурасулович,
старший научный сотрудник-соискатель
Ташкентского государственного юридического университета
avtor@lawinfo.ru

В настоящей статье освещены понятие и условия упрощенного порядка ведения дел в гражданском процессе, в том числе научные мнения ведущих специалистов в сфере права, сравнительный анализ национального и зарубежного законодательства, а также предложения автора по дальнейшему совершенствованию упрощенного порядка гражданского судопроизводства.

Ключевые слова: упрощенный порядок рассмотрения дела, процессуальные механизмы, суды по гражданским делам, исковое заявление, нагрузка судей, упрощение судопроизводства, судебная защита, обращение в суд, иск, истец, судебный приказ.

Procedure and Conditions of Simplified Civil Proceedings

Kuchkarov Khamidullo A.,
Senior Research Scientist, Degree-Seeking Student
of the Tashkent State Law University

This article describes the concept, procedure and conditions for a simplified procedure for conducting cases in the civil process, including the scientific opinions of leading experts in the field of law, a comparative analysis of national and foreign legislation, as well as the author's suggestions for further improving the simplified procedure for civil proceedings.

Key words: simplified procedure for considering the case, procedural mechanisms, civil courts, statement of claim, burden of judges, simplification of legal proceedings, judicial protection, recourse to court, claim, plaintiff, court order.

Как отмечается в Указе Президента Республики Узбекистан от 21 февраля 2017 года за № УП-4966 «О мерах по коренному совершенствованию структуры и повышению эффективности деятельности судебной системы Республики Узбекистан», одним из приоритетов дальнейшего развития страны является последовательная демократизация судебной системы, обеспечение неукоснительного соблюдения конституционных норм о независимости судебной власти¹. В данном Указе предусмотрен ряд мер, в том числе и меры, направленные на обеспечение рационального распределения служебной нагрузки в системе судов, дальнейшее совершенствование и оптимизацию деятельности судов с учетом современных требований.

В стране за короткий исторический период с момента приобретения независимости и по сей день наравне с другими сферами также последовательно и поэтапно

реформируется и судебно-правовая система. Созданы основы законодательства, регулирующего ведение гражданского судопроизводства, основной задачей которого является правильное своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты личных, политических, экономических и социальных прав, свобод и интересов граждан, а также прав и охраняемых законом интересов предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений и органов самоуправления граждан. В принятом 30 августа 1997 года Гражданском процессуальном кодексе Республики Узбекистан закреплены нормы, устанавливающие эффективные механизмы защиты нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций.

Продолжением реформ в сфере гражданского процессуального законодательства, направленных на облегчение осуществления судебной защиты, явилось введение в Гражданский процессуальный кодекс гла-

¹ См.: Народное слово. 2017. 22 февр.

вы 20¹ «Приказное производство», предусматривающей упрощенный порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел.

В статье 44 Конституции Республики Узбекистан закреплено, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, право обжалования в суд незаконных действий государственных органов, должностных лиц, общественных объединений². В статье 10 Гражданского кодекса Республики Узбекистан предусмотрено, что защита гражданских прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством или договором, судом, хозяйственным судом или третейским судом³. Вместе с тем и другими законодательными актами, принятыми в годы независимости, закреплён приоритет судебной формы защиты нарушенных прав и законных интересов.

Безусловно, вышеизложенное обуславливает увеличение количества обращений граждан в судебные органы. По статистическим данным, если в 2001 году количество рассмотренных дел в судах по гражданским делам составило 125 013 дел, то в 2007 году данный показатель вырос до 518 370, в 2010 году составил 295 578 дел, в 2011 — 304 294, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатели выросли на 42 710 и составили 213 622 дела⁴.

Наряду с увеличением количества поступающих дел в суды по гражданским делам наблюдается и несоблюдение сроков рассмотрения и разрешения дел со стороны судей, вынесение решений с нарушением требований гражданского процессуального законодательства, причинами которых является существенное увеличение нагрузки судей.

По мнению М.М. Мамасиддикова, в целях уменьшения рабочей нагрузки судей разработка упрощенного порядка гражданского судопроизводства является одним из важнейших направлений совершенствования

гражданского процессуального законодательства⁵. М.А. Череминым также высказывалась мысль, что нецелесообразно применение одинакового порядка рассмотрения дел для всех категорий дел без учета их особенностей⁶.

Таким образом, в целях повышения эффективности судебной защиты прав и законных интересов граждан с учетом материально-правовых особенностей некоторых гражданских дел необходимо поэтапно внедрять новый процессуальный порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел. Такая необходимость, как было сказано выше, обусловлена ежегодным увеличением дел в судах, повышением рабочей нагрузки судей, а также дальнейшим внедрением механизма реального обеспечения конституционного права граждан на судебную защиту.

В.Ф. Яковлев считает, что решение задачи обеспечения доступности правосудия связано, в частности, с дифференциацией судебных процедур, в том числе с упрощенными формами судопроизводства, а также с применением альтернативных методов разрешения споров и примирительных процедур⁷. В.М. Лебедев также указывал на упрощение и ускорение судопроизводства как на способ облегчения доступа к правосудию⁸. Е.И. Носырева, анализируя опыт альтернативного разрешения гражданско-правовых споров в США, приходит к выводу о том, что альтернативное урегулирование споров позволяет освободить государственные суды от избыточного количества споров, которые не нуждаются в полномасштабном судебном разбирательстве⁹.

⁵ См.: Мамасиддиков М.М. Суд-хукук ислохотлари шароитида фуқаролик процессуал қонунчилиғини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишлари // «Суд-хукук ислохотла-рининг истикболлари: кеча ва бугун» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент: ТДЮИ, 2010. Б. 11–12.

⁶ См.: Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М.: Городец, 2001.

⁷ См.: Яковлев В.Ф. Интервью // Коммерсантъ. 2004. 27 апр.

⁸ См.: Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации. М., 2000.

⁹ См.: Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США: дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2001.

² См.: URL: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=35869

³ См.: URL: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=111181

⁴ См.: URL: <http://www.huquq-gazeta.uz/index.php/article/id/971/>

Однако упрощение гражданского судопроизводства направлено на повышение значимости доступа к правосудию и создание условий для его осуществления, изучение же гражданско-процессуальных правовых признаков данного института, а также его условий является важнейшей задачей науки и практики.

Порядок судоустройства, по мнению Е.В. Васьковского, должен быть таким, чтобы гражданин, нуждающийся в защите своего права, мог быстро и легко получить ее, и в то же время чтобы суд, к которому гражданин обратился, был в состоянии без излишней траты труда удовлетворить его требования¹⁰.

Как показывает анализ, в национальном процессуальном законодательстве термины «упрощенный порядок гражданского судопроизводства» или «упрощение судебных дел» не используются. Однако впервые вопросы об упрощенной процедуре нашли свое отражение в Законе Республики Узбекистан «О банкротстве» в новой редакции (глава XI «Упрощенные процедуры банкротства»)¹¹. Хотя в данном законе не дается определение термину «упрощенная процедура», однако неприменение в нем таких сложных процедур, как наблюдение, судебная санация, внешнее управление, свидетельствует об упрощении ведения судебных дел. Упрощенные процедуры в данный момент введены также в статьи 155, 156, 161, 200, 251 Таможенного кодекса Республики Узбекистан.

Упрощение рассмотрения и разрешения гражданских дел является средством оптимизации гражданского процесса и создания удобств и условий для осуществления судебной защиты. Ведение гражданского судопроизводства в упрощенном порядке и создание условий для осуществления судебной защиты служат обеспечению личных и общественных (социальных) интересов.

Вместе с тем, как правильно отмечает в литературе, данный порядок ведения дел требует полного обеспечения личных прав и законных интересов граждан, а также

должен содержать механизм, дающий возможность проверки законности, обоснованности и справедливости заявленных требований¹².

Вместе с тем необходимо различать упрощенный порядок судопроизводства по правовой природе и характеру с близким ему институтом приказного производства. В гражданском процессе предметом приказного производства является бесспорное требование взыскателя к должнику. А под упрощенным порядком судопроизводства понимается специальная форма разрешения различных споров. Особенности данного порядка гражданского судопроизводства являются:

- наличие специального процессуального порядка для рассмотрения требования истца (заявителя);

- наличие особенностей судебных постановлений, принимаемых по итогам рассмотрения такого требования, и др.

Упрощенный порядок ведения дел считается новым видом ведения дел в гражданском процессе, можно сказать, является новеллой гражданского процессуального права, неизвестной ранее гражданскому процессуальному законодательству. Однако его возникновение основывается на ряде объективных причин. Известно, что общепринятая классификация гражданских дел свидетельствует о том, что, исходя из сложности дел, они условно разделяются на сложные и несложные дела. Сложные дела требуют осуществления сложных процессуальных действий со стороны судьи и лиц, участвующих в деле, что приводит к продлению сроков рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах. Несложные же дела не вызывают особых трудностей при их рассмотрении. Среди таких дел особое место занимают бесспорные дела. Примером таких дел могут служить дела о признании ответчиком искомых требований истца, дела с небольшой ценой иска.

Целью упрощенного порядка ведения дел в первую очередь является экономия

¹⁰ См.: Васьковский Е.В. Учебник гражданского процесса. М., 1914.

¹¹ См.: Собрание законодательства Республики Узбекистан. 2003. № 11. Ст. 81.

¹² См.: Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессе: Сравнительное исследование правовых систем России и Германии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Томск, 2007.

времени и средств всех участников процесса. Однако при упрощенном порядке судопроизводства должны быть соблюдены принципы и задачи гражданского процесса. При этом нельзя допускать ошибочного мнения, что при упрощенном порядке гражданского судопроизводства ограничиваются некоторые принципы гражданского процесса, а именно состязательность и равноправие сторон. При упрощенном порядке судопроизводства должно осуществляться в соответствии с общими правилами гражданского процесса. Однако, по нашему мнению, нецелесообразно во всех случаях применение сложных процедур со стороны суда при рассмотрении и разрешении различных категорий дел.

Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить следующие условия упрощенного порядка судопроизводства:

Во-первых, упрощенный порядок судопроизводства должен осуществляться в рамках гражданской процессуальной формы. Об этом отмечает также и Д.И. Крымский¹³. Ш.Ш. Шорахметов выделяет следующие признаки гражданской процессуальной формы:

во-первых, порядок ведения гражданского судопроизводства заранее определяется процессуальным законом;

во-вторых, предоставляется право письменного обращения за судебной защитой;

в-третьих, лица, участвующие в деле, пользуются процессуальными правами, в том числе правом участия в судебном заседании при рассмотрении дела;

в-четвертых, решение суда должно основываться на законе и фактических сведениях, выявленных посредством средств доказывания, указанных в процессуальном законе¹⁴.

В действительности процессуальная форма регулирует посредством норм гражданского процессуального права деятельность суда и других лиц, участвующих в деле. Процессуальная форма гарантирует

эффективную защиту прав и законных интересов участников процесса, служит обеспечению применения принципов процессуального права. Процессуальная форма обеспечивает последовательность, поэтапность осуществляемых процессуальных действий, определяет процессуальную процедуру рассмотрения и разрешения гражданских дел.

Во-вторых, целью упрощенного порядка ведения гражданского судопроизводства является не только быстрое рассмотрение дел, но и обеспечение законности в данном процессе, а также защита процессуальных прав сторон. Организация системы ведения упрощенного судопроизводства должна осуществляться в таком порядке, в котором по возможности ситуации злоупотребления правом со стороны участников процесса должны быть сведены к минимуму.

Правда, при упрощенном порядке судопроизводства соблюдение некоторых принципов судопроизводства представляется сложным. Ведь не все принципы гражданского процесса являются абсолютными, что усложняет их соблюдение при упрощенном порядке гражданского судопроизводства. Например, хотя при упрощенном порядке ведения гражданских дел не допускается ограничение организационно-функциональных принципов гражданского процесса, однако бесспорность данных категорий дел, отсутствия необходимости рассмотрения дела по существу обуславливают неприменение некоторых функциональных признаков, определяющих деятельность суда и других участников процесса (состязательность сторон, равноправие сторон, непосредственность и устность рассмотрения дела).

При этом при разработке процессуальных механизмов, направленных на ведение упрощенного, ускоренного судопроизводства, удобство, простота и ускоренность процесса не должны быть первостепенными по отношению к гарантии прав и законных интересов граждан и вынесению законного судебного решения.

В-третьих, необходимы обоснованные критерии для перевода дел из упрощенного порядка в исковое производство. Так, например, при упрощенном порядке, в частности при отмене судебного приказа, вопрос о пе-

¹³ См.: Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт. М.: Юриспруденция, 2008.

¹⁴ См.: Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фукаролик процессуал хукуки. Дарслик. Тошкент: Адолат, 2001.

реводе рассмотрения данного дела в исковое производство в национальном гражданском процессуальном законодательстве остается неразрешенным. Только лишь в статье 238⁴ Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан предусмотрено правило о том, что при отмене судебного приказа государственная пошлина, внесенная заявителем, не возвращается и при предъявлении заявителем иска к должнику в порядке искового производства она засчитывается в счет подлежащей оплате пошлины. При этом в соответствии со статьей 238⁵ Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан отказ в принятии заявления о вынесении судебного приказа не препятствует возможности предъявления заявителем иска по этому же требованию в порядке искового производства.

В силу статьи 238¹⁰ Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан в определении об отмене судебного приказа судья разъясняет, что заявленное требование заявителя может быть предъявлено в порядке искового производства. Однако это не означает, что после отмены судебного приказа дело само собой будет переведено в исковое производство или на этом основании будет возбуждено исковое производство.

Учитывая вышеизложенное, целесообразно внести в статью 238¹⁰ Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан норму, предусматривающую, что в определении об отмене судебного приказа судья одновременно разрешает вопрос о

рассмотрении данного дела в исковом порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, либо по правилам подсудности переводит дело из одного суда в другой суд.

В заключение необходимо выделить в качестве основных направлений развития упрощенного порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел следующие моменты о необходимости:

— упрощения этапа приема исковых заявлений и их рассмотрения;

— в целях устранения спора введения примирительных процедур до передачи дела в суд;

— специализации судов в целях повышения качества и эффективности осуществления правосудия.

Вместе с тем анализ упрощенного порядка ведения дел в гражданском процессе дал возможность сделать выводы о следующих его необходимых условиях:

— ведение упрощенного порядка судопроизводства осуществляется в соответствии с гражданской процессуальной формой;

— ограничение применения тех или иных норм и принципов искового производства при упрощенном порядке судопроизводства возможно лишь при высокой гарантии прав участников процесса, а также при наличии процессуального механизма, предоставляющего возможность проверки законности и обоснованности заявленных требований;

— наличие обоснованных критериев перевода дел из упрощенного порядка судопроизводства в исковое производство.

Литература

1. Васильковский Е.В. Учебник гражданского процесса / Е.В. Васильковский. М., 1914. 144 с.
2. Грибанов Ю.Ю. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в гражданском и арбитражном процессе: Сравнительное исследование правовых систем России и Германии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Ю.Ю. Грибанов. Томск, 2007.
3. Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и зарубежный опыт / Д.И. Крымский. М. : Юриспруденция, 2008.
4. Лебедев В.М. Становление и развитие судебной власти в Российской Федерации / В.М. Лебедев. М., 2000. 125 с.
5. Мамасиддиқов М.М. Суд-хуқуқ ислохотлари шароитида фуқаролик процессуал қонунчилигини такомиллаштиришнинг муҳим йўналишлари // «Суд-хуқуқ ислохотлари истикболлари: кеча ва бугун» мавзусидаги республика илмий-амалий конференция материаллари / М.М. Мамасиддиқов. Тошкент : ТДЮИ. 2010. Б. 11–12.
6. Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США : дис. ... д-ра юрид. наук / Е.И. Носырева. Воронеж, 2001.
7. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе / М.А. Черемин. М. : Городец, 2001. 55 с.
8. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик / Ш.Ш. Шорахметов. Тошкент : Адолат, 2001. 11 б.
9. Яковлев В.Ф. Интервью / В.Ф. Яковлев // Коммерсантъ. 2004. 27 апр.